

МАКРОТОПОНИМЫ, КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДА

Зайирбаева Улжана Зинелатдиновна,
магистрант 1 курса, УзГУМЯ
uljanazayirbaeva01@gmail.com

Мухитдинова Хадича Собировна,
доктор педагогических наук, профессор

MACROTOPYMS AS THE HISTORICAL AND CURTURAL HERITAGE OF A PEOPLE

Zayirbaeva Uljana Zinelatdinovna
Master's student of the 1st year, UzSWLU
uljanazayirbaeva01@gmail.com

Muxitdinova Hadicha Sobirovna,
Doctor of Pedagogical Sciences, associate Professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21059093>

Аннотация. В статье рассматриваются макротопонимы как важная часть историко-культурного наследия народа. Анализируется роль географических названий в сохранении исторической памяти, отражении этнических и культурных процессов, а также исторического развития общества. Особое внимание уделяется макротопонимам Центральной Азии и их отражению в исторических источниках и путевых записках иностранных путешественников XIX века. Делается вывод о том, что макротопонимы являются важными носителями историко-культурной информации.

Ключевые слова: макротопоним, топонимика, ономастика, историческая память, этнотопоним, географические названия, культурное наследие, этнические процессы, историческая география, национальная идентичность, Центральная Азия.

Abstract. This article examines macrotoponyms as an important part of the historical and cultural heritage of a people. The study analyzes the role of geographical names in preserving historical memory, reflecting ethnic and cultural processes, and revealing the historical development of society. Particular attention is paid to the macrotoponyms of Central Asia and their representation in historical sources and travel notes of nineteenth-century foreign travelers. The article concludes that macrotoponyms are important carriers of historical and cultural information.

Key words: macrotoponym, toponymy, onomastics, historical memory, ethnotoponym, geographical names, cultural heritage, ethnic processes, historical geography, national identity, Central Asia.

Введение.

В современной лингвистике особое внимание уделяется изучению топонимов как важнейших элементов языковой картины мира народа. Географические названия не только обозначают определённые объекты пространства, но и отражают историческое прошлое, культурные традиции, этнический состав населения, особенности мировоззрения и духовной жизни

общества. В связи с этим макротопонимы представляют особый интерес как крупные географические наименования, сохраняющие в себе историко-культурную память народа на протяжении многих веков [Кораев, 2006: 251].

Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом современной науки к вопросам исторической топонимики, этнолингвистики и ономастики. Макротопонимы являются своеобразными носителями исторической информации, отражающими процессы формирования государств, переселения народов, этнические контакты, социально-политические изменения и культурные традиции. Через географические названия сохраняются сведения о древних племенах, народах, исторических событиях и культурных ценностях, что делает топонимию важным источником изучения истории народа [Хасанов, 1965: 13].

Особую **значимость данной проблемы** приобретает в исследовании топонимов Центральной Азии и узбекских ханств XIX века, поскольку именно в географических названиях наиболее ярко отражаются этнические и культурные процессы региона. В путевых записках иностранных путешественников и исследователей XIX века встречается большое количество этнотопонимов и макротопонимов, связанных с историей Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств. Эти материалы позволяют проследить историческую географию региона, этнический состав населения и особенности формирования топонимической системы [Burnes, 1834: 398].

Изучение макротопонимов также тесно связано с развитием ономастики как самостоятельной научной области. В трудах Х. Хасанова, Т. Нафасова, С. Кораева, А. Вамбери, А. Бёрнса, Г. Ланделла и других исследователей подчёркивается, что географические названия являются не только языковыми единицами, но и важными памятниками истории и культуры народа. Именно поэтому анализ макротопонимов позволяет глубже понять процессы исторического развития общества и особенности национальной культуры.

Целью данной статьи является исследование макротопонимов как отражения историко-культурной памяти народа, выявление их историко-лингвистических особенностей и роли в сохранении этнокультурного наследия.

Основная часть.

Макротопонимы являются одной из наиболее значимых категорий географических названий, поскольку в них отражаются исторические процессы, культурные ценности и особенности общественного развития народа. Подобные наименования формируются в течение длительного времени и сохраняют сведения о прошлом территории, этническом составе населения и культурной традиции общества. Именно поэтому макротопонимы рассматриваются не только как языковые единицы, но и как важные элементы исторической памяти народа.

Вопрос изучения макротопонимов занимает особое место в современной ономастике и топонимике. Исследователи отмечают, что географические названия способны сохранять информацию о древних государствах, племенах, миграционных процессах и культурных контактах различных народов

[Кораев, 2006: 251]. Многие крупные топонимы Центральной Азии имеют многовековую историю и связаны с важнейшими этапами развития региона. Такие названия, как *Самарканд*, *Бухара*, *Хорезм*, *Фергана* и *Ташкент*, на протяжении столетий сохранялись в письменных источниках и отражали особенности политической и культурной жизни общества.

Особый интерес представляют этнотопонимы, возникшие на основе этнонимов. Подобные географические названия позволяют установить территории проживания отдельных племён и народов, а также проследить процессы этнического взаимодействия. В исторических документах и путевых записках XIX века встречается большое количество топонимов, связанных с названиями узбекских, казахских, туркменских, каракалпакских и других этнических групп. В произведениях европейских путешественников упоминаются *Кунгат*, *Мангыт*, *Найман*, *Кипчак*, *Канглы*, *Нукус* и другие названия, имеющие этническое происхождение [Вамбери, 1864: 343].

Значительную роль в изучении макротопонимов играют исторические источники. Особую ценность представляют путевые заметки иностранных исследователей XIX века, в которых содержатся сведения о географических названиях, населённых пунктах и племенном составе Центральной Азии. Например, Арминий Вамбери подробно описывал города и поселения Хивинского ханства, указывая особенности их названий и происхождения [Вамбери, 1868: 460]. В трудах Генри Лансделла и Юджина Скайлера также встречаются многочисленные сведения о топонимах региона, отражающих исторические и этнокультурные особенности населения [Лансделл, 1885: 687].

Следует отметить, что макротопонимы выполняют не только функцию обозначения географического объекта. Они являются своеобразными хранителями культурного опыта народа. Через названия рек, городов, областей и исторических территорий сохраняются сведения о быте, хозяйственной деятельности, религиозных представлениях и традициях общества. Многие географические названия связаны с историческими событиями, именами правителей, этническими группами или природными особенностями местности.

Кроме того, макротопонимы играют важную роль в формировании национальной идентичности. Исторические географические названия способствуют сохранению преемственности поколений и укрепляют связь народа со своим прошлым. Утрата древних топонимов нередко приводит к ослаблению исторической памяти и исчезновению части культурного наследия.

Исследование макротопонимов также имеет большое значение для лингвокультурологии и этнолингвистики. Анализ географических названий позволяет определить особенности языковой картины мира народа, выявить национально-культурные представления и проследить влияние исторических процессов на развитие языка. В связи с этим макротопонимы можно рассматривать как важный источник информации о духовной и материальной культуре общества.

Таким образом, макротопонимы представляют собой сложное историко-культурное явление, в котором соединяются языковые, исторические и этнические особенности народа. Их изучение позволяет глубже понять процессы исторического развития региона, специфику формирования этнического состава населения и особенности культурной традиции.

Проведённое исследование показало, что макротопонимы являются важной частью историко-культурного наследия народа и отражают многовековые процессы общественного, этнического и культурного развития. Географические названия сохраняют сведения о прошлом региона, особенностях расселения населения, исторических событиях и национальных традициях.

Анализ путевых записок иностранных путешественников XIX века подтвердил, что исторические источники являются важным материалом для изучения географических названий. В трудах европейских исследователей зафиксированы многочисленные макротопонимы и этнотопонимы, позволяющие проследить историческую географию Центральной Азии и особенности формирования топонимической системы региона.

Заключение.

В ходе исследования было установлено, что макротопонимы Центральной Азии тесно связаны с историей узбекских ханств и этническими процессами, происходившими на территории региона. Особую ценность представляют этнотопонимы, содержащие информацию о племенах и народах, населявших данные территории в разные исторические периоды.

Таким образом, макротопонимы выступают не только средством обозначения территории, но и важным носителем исторической памяти народа. Их изучение способствует сохранению культурного наследия, более глубокому пониманию истории общества и дальнейшему развитию ономастических исследований.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Кораев С. Топонимика. — Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2006. — 320 с.
2. Хасанов Х. Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. — Тошкент: Фан, 1965. — 80 с.
3. Burnes A. Travels into Bokhara. — London: John Murray, 1834. — 398 p.
4. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. — Лондон, 1864. — 488 с.
5. Лансделл Г. Russian Central Asia. — London, 1885. — 687 p.